

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17960917>

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВУХКАСКАДНОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

М.Б.Набиев

Ферганский государственный

университет, г. Фергана, ул. Мураббийлар, 19.150100, Узбекистан, e-mail:

mbnabiyev52@gmail.com

(ВВЕДЕНИЕ/ INTRODUCTION)

Эксперименты по исследованию высокотемпературных режимов термоэлектрического охлаждения были проведены на двухкаскадной термоэлектрической батарее, на рабочем спае которой располагался макет пассивного (без внутреннего тепловыделения) термостатируемого объекта. В качестве веществ для каскадов использовались термоэлектрические материалы, на основе $(Bi_{0,25}Sb_{0,75})_2Te_3$ и $Bi_2(Te_{0,9}Se_{0,1})_3$ оптимизированные для диапазонов температур работы каскадов.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА (EXPERIMENTAL PROCEDURE)

На рис.1 Показано основной экспериментальной установки являлась камерная лабораторная печь типа СНОЛ 2,5.1/11-И2. Внутренняя часть печи заполнялась специальной термоизоляцией, основу которой составляла базальтовая вата смеси с раздробленным материалом теплостойких кирпичей (ультра легковые). Толщина внутри теплоизоляции устанавливался латунный радиатор, имеющий контакт с внешним металлическим кожухом.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования двухкаскадного термоэлектрического агрегата при высоких температурах

Q -тепловой поток, количество тепла:

Q_1 -холодопроизводительность 1 каскада:

Q_{01} -тепловыделение 1 каскада:

Q_2 - холодопроизводительность 2 каскада:

Q_{02} -тепловыделение 2 каскада:

(1)-первый холодный каскад, (2)-второй горячий каскад, А-охлаждающий объект, Б-теплоизоляция из базальтовой ваты, С-кожух термостатированной камеры печи. T_0 , T_1 , T_2 -температуры холодного, промежуточного горячего спае двухкаскадной батареи.

Равномерное температурное поле на поверхности кожуха обеспечивалось теплоизлучением стенок печи. На радиаторе устанавливалась двухкаскадная термобатарея с каскадами, оптимизированными под определенный температурный интервал. На рабочем (холодном) спае термобатареи располагался макет термостатируемого объекта-кубик объемом 2 см^3 , выполненный из меди. Контакты рабочего спае термобатареи с термостатируемым объектом и горячего спае с радиатором осуществлялись через телевизионную слюду толщиной 20 микрон, смоченную силиконовым маслом. Уплотнение крышки камеры производилось с помощью винтового механизма. Измерения температур производилось хромель-копелевыми специально градуированными термопарами диаметром 0,2 мм.

Нагревательная печь имела автоматическую регулировку температур. Энергопитание термобатареи осуществлялось от источника постоянного тока

типа ТЭС-12, БП 45, БП46. Определение тепловых и энергетических характеристик производилось цифровыми регистрирующими приборами типа В-7-18 и Щ-1413.

Рис.2. Схема двухкаскадной термоэлектрической батареи при высоких температурах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

(EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION)

В результатах проведенных экспериментов по работе двухкаскадной термоэлектрической батареи при высоких температурах был получен максимальный перепад температур в режиме максимальной холодопроизводительности, равный $\Delta T_{\text{макс}} = 154 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Такой перепад температур на двухкаскадных термоэлементах был бы достижимым в области низких температур. В этой области температур такой перепад возможно было бы осуществить лишь 5÷7 каскадными термобатареями, что при холодопроизводительности в 1 Вт (в нашем эксперименте) представляло бы собой инженерно нецелесообразную конструкцию. На рис.2. Схема двухкаскадной термоэлектрической батареи при высоких температурах. Сама по себе работа была технологически сложна, особенно в виду трудностей осуществления коммутации и хороших межкаскадных тепловых сопряжений при высоких температурах. Этим можно объяснить экспериментально низкий результат по ΔT на втором каскаде. Здесь был получен перепад 64° вместо 83° по расчету. Кроме того, эффективность второго каскада могла быть выше при

применении литых образцов, вместо прессованных в заводских условиях, обладающих более низкой добротностью. Однако, в лабораторных условиях не удалось создать надежной коммутации для литых образцов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ(CONCLUSION)

Вышеприведенные цифры относились к максимальной искусственно созданной температуре окружающей среды ($T_c = 241 \text{ } ^\circ\text{C}$).

Для иллюстрации термодинамики процесса влияния температуры горячего спая и окружающей среды на эффективность охлаждения эта зависимость была экспериментально исследована при различных температурах окружающей среды (см. рис. 3).

Рис.3. Зависимость влияния температуры горячего спая и окружающей среды на эффективность охлаждения при различных температурах окружающей среды.

Таким образом, впервые экспериментально доказана принципиальная возможность эффективной работы термоэлектрических охладителей при высоких температурах окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCE)

- [1] Е.К.Иорданишвили, В.П.Бабин «Термоэлектрические охлаждения в НТО в.Кн. труды исследователей ЛОВНИТ» 1987 г
- [2] М.Б.Набиев, В.П.Бабин, Е.К.Иорданишвили Двухкаскадные термоэлектрические агрегаты. Статьи принт, Ловниит 1991 г
- [3] М.Б.Набиев, М.А.Маматова, Я.Усмонов, Г.Хусанова, А.А.Юлдашев. Фундаментальные и прикладные вопросы физики. Материалы международной конференции, посвященной 70-летию физико-технического института НПО «Физика-Солнце», Ташкент 2013. 195-197 с.
- [4] М.В.Nabiyev Monografiya: “Ekstremalьnyye rejimy raboti poluprovodnikovыx termoelementov i ustroystv na ix osnove”. Izd.Cllassic.Tashkent-Fergana.Tiraj100, .2020 S.114.
- [5] М.В.Nabiyev (2022) RESHENIYa ZADACHi O VOZMOJNOSTYaX NESTATSIONARNOGO TERMOELEKTRICHESKOGO OXLAJDENIYA S ISPOLZOVANIYEM IMPULSOV ТОКА PRYAMOUGOLNOY FORMI SAMMITI-2022. TASHKENT
- [6] М.В.Nabiyev Повышения эффектив.нтэо..EDUCATION SCIENTIFIK JOURNAL2-tom ,8-SON .2023.Uzbekistan/
- [7] [М.Б.Набиев,,Т.К.Жабборов,И.И.Юлдошова2\)ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИПОЕВ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СВИНЦА, ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕМЕНТОВ-](#) RESEARCH AND EDUCATION, . JOURNAL5-tom ,9-SON .2022.Uzbekistan/